

Guia rápido Educaenf:

NANDA, NIC E NOC

Escrito por: Acad. Enf.

Pandora Trotta

Orientadora: Dra. Claudia

Labriola

01 - pág 2

O que são NANDA, NIC e NOC?

02 - pág 03

Como usa-los no processo de enfermagem

03 - pág 7

Exercícios

04 -pág 10

Referências

CAPÍTULOS

1

O QUE SÃO NANDA, NIC E NOC?

Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I (ou NANDA), NIC e NOC são três livros utilizados para a padronização do processo de enfermagem.

2

O NANDA implementa diagnósticos de enfermagem de diferentes tipos, o NIC delimita intervenções de enfermagem e o NOC os resultados de enfermagem.

Os três livros comumente são utilizados em conjunto, porém podem ser usados também de forma separada

3

NANDA = Associação Norte Americana de Diagnósticos de Enfermagem (em inglês)

NIC = Classificação de intervenção de enfermagem (em inglês)

NOC = Classificação de Resultados de Enfermagem

1 ATUAL OU REAL

Algo de errado está acontecendo agora.

Para a sua escrita, deve envolver: **Título do diagnóstico** + **Fatores relacionados** (ou a causa) + **Característica definidora** (ou sinais e sintomas)

EX: Volume de fluido deficiente associado a ingestão insuficiente de líquidos evidenciado por pele seca e sede

OBS: O NANDA vem com fatores relacionados, fatores de risco e características definidoras escritas. É recomendável buscar uma cópia do livro para melhor compreensão do manual.

COMO USAR O NANDA ?

Com o NANDA, cada diagnóstico pode ser de um de 4 tipos e possuir algumas características distintas para sua escrita.

2 DERISCO

Algo pode dar errado em um futuro próximo.

Para a sua escrita, deve envolver: **Título do diagnóstico** + **Fatores de risco** (ou o que torna essa pessoa mais susceptível)

EX: Risco de retenção urinária relacionado a músculo da bexiga enfraquecido

3 PROMOÇÃO A SAÚDE

Relacionado a motivação e desejo do paciente

Para a sua escrita, deve envolver: **Título do diagnóstico** + **Característica definidora** (nesse caso, principalmente baseado na fala do paciente)

EX: Prontidão para autogestão aprimorada da saúde evidenciado por expressão de desejo de melhorar aceitação da condição

OBS: Os diagnósticos de NANDA, apesar de possuírem uma formatação padrão de escrita, em prontuários é possível documentar somente o título do diagnóstico desde que as restantes partes possam ser identificadas no processo de enfermagem.

COMO USAR O NANDA ?

4 SÍNDROME

Muitos diagnósticos juntos

Para a sua escrita, deve envolver: **Título do diagnóstico** + **Característica definidora** (nesse caso, os diagnósticos que compões a síndrome)

EX: Síndrome do idoso frágil evidenciado por fadiga, isolamento social e dificuldade de marcha

01.

COMO USAR O NOC E O NIC

Para o uso do NOC e do NIC é necessário primeiro um diagnóstico de enfermagem, com ele em mão você irá pesquisar nos livros

02. NOC

Na NOC, cada diagnóstico possui uma série de resultados classificados de 1 a 5, sendo 1 o pior estado e 5 o melhor. Você irá escolher então alguns (ou todos) baseado no que se aplica ao seu paciente, classificar o estado atual de 1 a 5 e colocar em qual número você quer que esteja:

Sinais vitais: Temperatura corporal (3/5) → Está em 3, quero que vá para 5

Pressão de pulso (5/5) → Está em 5, quero que se mantenha em 5

Ritmo respiratório (3/4) → Está em 3, quero que vá para 4

03. NIC

Na NIC, cada diagnóstico, sinal, sintoma ou situação possui uma série de atividades que podem ser realizadas, basta você escolher as que se aplicam ao seu paciente:

Preparo cirúrgico

- Checar a listagem pré-operatória
- Tirar adornos e/ou colocar esparadrapo sobre os anéis, conforme apropriado
- Tirar esmalte das unhas, maquiagem e enfeites do cabelo, conforme apropriado

COMO UTILIZAR OS TRÊS JUNTOS

No final você deve ter algo assim:

Diagnóstico de enfermagem: Eliminação urinária prejudicada, relacionada a músculo da bexiga enfraquecida e postura inadequada no toalete evidenciada por retenção urinária.

Objetivos: Eliminação urinária

- Padrões de eliminação (2/4)
- Esvaziar a bexiga completamente (1/2)
- Retenção de urina (1/3)

Intervenções: Cuidados na retenção urinária

- Inserir sonda vesical, conforme apropriado.
- Monitorar o grau de distensão vesical por palpação e percussão.

CASO CLÍNICO 1

C.S., 33, relata cansaço, dificuldade em performar atividades diárias e que acorda cansada a muitas semanas, afirma também que sua colega de quarto “ronca igual uma motosserra”. Aparenta estar irritável, com atenção reduzida e possui hiperpigmentação periorbital bilateral intensa.

De acordo com o caso acima:

- 1- Qual o diagnóstico de enfermagem da paciente, segundo NANDA?
- 2- Quais os objetivos para o caso, segundo NOC?
- 3- Quais as intervenções, segundo NIC?

CASO CLÍNICO 2

M.M., 17, apresenta choro inconsolável, pavor intenso e angústia, relata que foi a uma festa com amigas e viu o namorado beijando outra, acompanhantes relatam que a paciente desmaiou. Pupilas midriáticas, taquipneica (22 irpm), taquicárdica (120bpm) e sudorese excessiva.

De acordo com o caso acima:

- 1- Qual o diagnóstico de enfermagem da paciente, segundo NANDA?
- 2- Quais os objetivos para o caso, segundo NOC?
- 3- Quais as intervenções, segundo NIC?

CASO CLÍNICO 1

C.S., 33, relata cansaço, dificuldade em performar atividades diárias e que acorda cansada a muitas semanas, afirma também que sua colega de quarto “ronca igual uma motosserra”. Aparenta estar irritável, com atenção reduzida e possui hiperpigmentação periorbital bilateral intensa.

De acordo com o caso acima:

1- Qual o diagnóstico de enfermagem da paciente, segundo NANDA?
Padrão de sono perturbado relacionado a interrupção causada pelo parceiro de sono evidenciado por dificuldades no funcionamento diário, ciclo sono-vigília não restaurador e expressa cansaço

2- Quais os objetivos para o caso, segundo NOC?

Sono

- Qualidade do sono (2/4)
- Sensações de rejuvenescimento após o sono (1/3)
- Dificuldade para adormecer (2/4)

3- Quais as intervenções, segundo NIC?

Melhora do sono

- Adaptar o ambiente (p. ex., iluminação, ruído, temperatura, colchão e cama) para promover o sono.
- Proporcionar sonecas durante o dia, quando indicadas, para atender às necessidades de dormir.
- Orientar o paciente e pessoas significativas sobre fatores (p. ex., fisiológicos, psicológicos, do estilo de vida, mudanças frequentes no turno do trabalho, mudanças rápidas de fuso horário, horas de trabalho muito longas e outros fatores ambientais) que contribuam para distúrbios no padrão do sono.
- Conversar com o paciente e a família sobre técnicas que melhorem o sono.

CASO CLÍNICO 1

M.M., 17, apresenta choro inconsolável, pavor intenso e angústia, relata que foi a uma festa com amigas e viu o namorado beijando outra, acompanhantes relatam que a paciente desmaiou. Pupilas midriáticas, taquipneica (22 irpm), taquicárdica (120bpm) e sudorese excessiva.

De acordo com o caso acima:

1- Qual o diagnóstico de enfermagem da paciente, segundo NANDA?
Ansiedade relacionado a estressores, evidenciado por choro, expressão de angústia e pavor intenso, dilatação da pupila, padrão respiratório alterado, aumento da frequência cardíaca e aumento da transpiração

2- Quais os objetivos para o caso, segundo NOC?

Autocontrole da ansiedade

- Elimina percussores da ansiedade (3/5)
- Controla a resposta a ansiedade (2/5)

3- Quais as intervenções, segundo NIC?

Redução da ansiedade

- Oferecer objetos que simbolizem segurança.
- Massagear as costas/pescoço, conforme apropriado.
- Escutar o paciente com atenção.
- Criar uma atmosfera que facilite a confiança.

REFERÊNCIAS

CHANTAL, Nathalia. PROCESSO DE ENFERMAGEM: Taxonomias NANDA, NOC e NIC. , 3 out. 2021. Disponível em:
<https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/588116/2/PE%20E%20OS%20SLP_NANDA-I%20NIC%20E%20NOC.pdf>

GLORIA M. BULECHEK, HOWARD K. BUTCHER, JOANNE MCCLOSKEY DOCHTERMAN. Classificação das intervenções de enfermagem (NIC). 5ª ed. [S.l.]: Elsevier Editora Ltda., 2010.

HERDMAN, T. Heather; KAMITSURU, Shigemi; LOPES, Camila (ORGS.). NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions & Classification, 2021-2023. 12. ed. Nova Iorque, NY, USA: Thieme Medical, 2021.

SUE MOORHEAD, MARION JOHNSON, MERIDEAN L. MAAS, ELIZABETH SWANSON. NOC - Classificação dos Resultados de Enfermagem. 5ª ed. [S.l.]: Elsevier, 3 março 2016.

IMAGENS

1. T HEATHER HERDMAN, SHIGEMI KAMITSURU, CAMILA LOPES. Nanda-I International Nursing Diagnoses: Definitions & Classification, 2024-2026 Capa. , 5 abr. 2024. Disponível em:
<<https://www.amazon.com.br/Nanda-I-International-Nursing-Diagnoses-Classification/dp/1684206014>>
2. HOWARD K. BUTCHER, JOANNE M. DOCHTERMAN, GLORIA M. BULECHEK, CHERYL M. WAGNER. NIC - Classificação das Intervenções de Enfermagem - 7ª Edição | 2020. , 2020. Disponível em:
<<https://senhorlivreiro.com.br/9788595151291-nic-classificacao-das-intervencoes-de-enfermagem>>
3. SUE MOORHEAD, ELIZABETH SWANSON, MARION JOHNSON, MERIDEAN L. MAAS. NOC - Classificação dos resultados de enfermagem - 6ª Edição | 2020. , 2020. Disponível em:
<<https://senhorlivreiro.com.br/9788595157385-noc-classificacao-dos-resultados-de-enfermagem>>